

DOI: 10.5281/zenodo.17970348

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E NA SAÚDE CARDIOVASCULAR: REVISÃO DE LITERATURA

Ana Paula Barros Ferreira¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Jefferson Dutra Menezes¹; Nadya da Silva Castro Ragagnin²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são associadas às principais causas de morte no mundo, frequentemente relacionadas à hipertensão arterial sistêmica (HAS). A HAS é responsável por cerca de 13,8% dos óbitos, associada a complicações graves, como acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Fatores como inatividade física, ingestão de alimentos ricos em sódio, obesidade, consumo de álcool e tabaco contribuem para sua progressão. O exercício físico regular tem sido amplamente reconhecido como uma estratégia não farmacológica eficaz na prevenção e controle da hipertensão por promover adaptações hemodinâmicas e metabólicas benéficas. **OBJETIVOS:** Analisar os benefícios do exercício físico na regulação da pressão arterial e na prevenção da saúde cardiovascular. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, conduzida na base de dados PubMed e Scielo, usando os descritores: “Hipertensão”, “Atividade física” e “Sistema renina-angiotensina”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre 2020 a 2025, em inglês e português, que abordassem os benefícios do exercício físico em pessoas hipertensas, excluindo livros e monografias. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos comprovam que a prática de exercício físico demonstrou reduzir de forma significativa a pressão arterial. Um ensaio clínico prospectivo, randomizado, revelou que 12 semanas de treinamento com exercícios aeróbicos de intensidade moderada reduziram a pressão arterial sistólica de 24 horas em 7,1 mmHg e a diastólica em 5,1 mmHg em pacientes com hipertensão resistente. Esses efeitos estão associados a adaptações fisiológicas, incluindo a modulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), na qual o treinamento físico promoveu a redução dos níveis de angiotensina II e aldosterona, hormônios que aumentam a pressão arterial. Essas alterações diminuem a resistência vascular e favorecem a vasodilatação, contribuindo para o controle da hipertensão e reforçando o papel do exercício físico como uma estratégia não farmacológica segura e eficaz para a saúde cardiovascular. **CONCLUSÃO:** Portanto, conclui-se que o exercício físico representa uma estratégia eficaz de prevenção e controle da hipertensão arterial, promovendo redução sustentada da pressão arterial. Além disso, pode complementar o tratamento farmacológico por ser uma abordagem segura e acessível, contribuindo também para a diminuição dos efeitos colaterais causados pelo uso prolongado de medicamentos.

Descritores: Hipertensão; Atividade Física; Sistema renina-angiotensina.